

O‘ZBEK XALQI MA’NAVIY MEROSIDA XAYRIYA VA HOMIYLIK TUSHUNCHALARINING SHAKLLANISHI

Suyunov Furqat Boyxo‘rozovich

Profi University “Gumanitar fanlar va ta’lim faoliyati” kafedrası v.b.dots. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639065>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston hududida xayriya va homiylik an‘analarining shakllanishi va tarixiy rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Qadimgi davrlardan boshlab jamoaviy yordam, saxovat va muruvvat tushunchalarining vujudga kelishi, zardushtiylik va islom madaniyatining xayriya institutlari rivojiga ta’siri, Temuriylar davrida davlat miqyosidagi homiylik siyosati, jadidlar harakatining ma’rifiy xayriya faoliyati hamda mustaqillik yillarida xayriya va homiylikning zamonaviy shakllari yoritiladi. Tadqiqot jarayonida tarixiy, mantiqiy va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

Kalit so‘zlar: xayriya, homiylik, saxovat, vaqf, zakot, Temuriylar, jadidlar, fuqarolik jamiyati.

Абстрактный. В данной статье анализируются этапы становления и исторического развития традиций благотворительности и меценатства в Узбекистане. Освещены зарождение концепций коллективной помощи, щедрости и благотворительности с древнейших времен, влияние зороастризма и исламской культуры на развитие благотворительных учреждений, политика меценатства на государственном уровне в период Тимуридов, просветительская благотворительная деятельность джадидского движения, современные формы благотворительности и меценатства в годы независимости. В процессе исследования использовались методы исторического, логического и систематического анализа.

Ключевые слова: благотворительность, меценатство, щедрость, пожертвование, закят, Тимуриды, Джадиды, гражданское общество.

Abstract. This article analyzes the stages of formation and historical development of traditions of charity and patronage in Uzbekistan. The emergence of the concepts of collective aid, generosity and benevolence since ancient times, the influence of Zoroastrianism and Islamic culture on the development of charity institutions, the policy of patronage at the state level during the Timurid period, the educational charitable activities of the Jadid movement, and the modern forms of charity and patronage in the years of independence are highlighted. Historical, logical and systematic analysis methods were used in the research process.

Key words: charity, patronage, generosity, endowment, zakat, Timurids, Jadids, civil society.

Kirish

Xayriya va homiylik jamiyatning ijtimoiy barqarorligi, ma’naviy taraqqiyoti hamda insonparvarlik qadriyatlarining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston hududida ushbu an‘analar ming yillar davomida rivojlanib, xalqning turmush tarzi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy munosabatlar tizimiga chuqur singib ketgan. Qadimgi davrlardan boshlab o‘zaro yordam, muruvvat, saxovat va ehtiyojmandlarni qo‘llab-quvvatlash jamiyat hayotining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Qadimgi Turon o‘lkasi insoniyat sivilizatsiyasining qadimiy markazlaridan biri

bo‘lib, bu hududda ijtimoiy hayot, ma‘naviy qadriyatlar va axloqiy me‘yorlar juda erta shakllangan.

Qadimgi Turon hududida yashagan aholi asosan jamoa bo‘lib yashagan. Ibtidoiy jamoa tuzumidayoq jamoaviylik, o‘zaro ko‘mak va birgalikda mehnat qilish yashab qolishning asosiy sharti bo‘lgan. Tabiiy ofatlar, ocharchilik, urushlar va boshqa qiyinchiliklar sharoitida jamoa a‘zolarining bir-biriga yordam ko‘rsatishi zaruratdan kelib chiqqan bo‘lsa-da, keyinchalik bu holat insoniy fazilat sifatida shakllangan. Aynan shu jarayonlar xayriya va homiylikning ilk tarixiy ildizlarini tashkil etadi.

“Avesto”da ayollarning ijtimoiy mavqei va mulkiy huquqlariga oid qarashlar ham diqqatga sazovordir. Unda ayollarning shaxsiy mulkka ega bo‘lishi va uni xayriya maqsadlarida sarflash huquqi e‘tirof etilgan. Bu holat qadimgi Turon jamiyatida homiylik va xayriya faoliyati faqat erkaklar emas, balki ayollar tomonidan ham amalga oshirilganligini ko‘rsatadi. Mazkur jihat o‘sha davr uchun ilg‘or ijtimoiy qarashlardan biri hisoblanadi.

Qadimgi Turon hududida shakllangan davlatchilik tizimlari ham xayriya va homiylik faoliyatining rivojlanishiga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatgan. Davlat hokimiyati mustahkamlangan sari jamiyatda adolat, tenglik va ijtimoiy muvozanatni saqlash ehtiyoji kuchaygan. Hukmdorlar va zodagonlar tomonidan kambag‘allarni qo‘llab-quvvatlash, jamoat inshootlari — yo‘llar, suv inshootlari, ibodatxonalar qurilishi homiylik faoliyatining amaliy ko‘rinishlari sifatida namoyon bo‘lgan. Bunday ishlar nafaqat siyosiy nufuzni mustahkamlash, balki jamiyat barqarorligini ta‘minlashga ham xizmat qilgan.

Xalq og‘zaki ijodi, urf-odatlar va an‘analarda ham xayriya va saxovat g‘oyalari muhim o‘rin egallagan. Qo‘ni-qo‘shnichilik, musofirni izzat-ikrom bilan kutib olish, og‘ir kunlarda bir burda nonni bo‘lishish kabi qadriyatlar qadimgi Turon jamiyatining axloqiy poydevorini tashkil etgan. Ushbu an‘analar keyingi davrlarda ham saqlanib qolib, xalqimiz mentalitetining ajralmas qismiga aylangan.

Zardushtiylik ta‘limotida ilgari surilgan “ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal” tamoyili xayriya va homiylikning ma‘naviy asoslarini yanada mustahkamladi. “Avesto”da adolat va ezgulik g‘oyalari markaziy o‘rin tutib, kambag‘allar va muhtojlarga yordam berish savobli amal sifatida e‘tirof etiladi. Ushbu qarashlar keyinchalik islom madaniyatida shakllangan xayriya institutlari uchun ma‘naviy zamin bo‘lib xizmat qildi.

Islom dini kirib kelishi bilan O‘zbekiston hududida xayriya faoliyati tizimli va huquqiy asosga ega bo‘ldi. Zakot, sadaqa va vaqf institutlari jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta‘minlash, ta‘lim va ilm-fanni rivojlantirish, sog‘liqni saqlash hamda infratuzilmani qo‘llab-quvvatlashga xizmat qildi. Vaqf tizimi orqali masjidlar, madrasalar, shifoxonalar, karvonsaroylar va yo‘l inshootlari barpo etilib, ular uzoq muddat davomida jamiyat ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirildi.

Xayriya va homiylik jamiyat taraqqiyotining muhim ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma‘naviy-axloqiy hodisalaridan biri bo‘lib, u insoniyat tarixining turli bosqichlarida turli shakl va mazmunda namoyon bo‘lib kelgan. Ushbu tushunchalar ko‘plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy jihatdan o‘rganilgan bo‘lib, ularning mazmun-mohiyati ijtimoiy fanlarga oid lug‘atlar va ilmiy manbalarda keng yoritilgan.

Zamonaviy ilmiy manbalarda xayriya faoliyati quyidagicha izohlanadi: fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa fuqarolar yoki yuridik shaxslarga mulkni, jumladan pul mablag‘larini beg‘araz (tekin yoki imtiyozli shartlarda) berishi, ishlarni bepul bajarishi, xizmatlar ko‘rsatishi yoki har qanday ko‘mak berish faoliyati. Ushbu ta‘rif xayriyaning asosiy

belgisi sifatida uning beg‘arazlik, insonparvarlik va ijtimoiy mas‘uliyatga asoslanganligini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda Mustaqil O‘zbekiston sharoitida xayriya va homiylik faoliyati yangi mazmun kasb etib, jamiyatni insonparvarlashtirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Har qanday jamiyat taraqqiyoti avvalo tarixiy tajribaga tayanadi. Shu nuqta nazardan, xayriya va homiylikning tarixiy ildizlarini o‘rganish va undan xulosa chiqarish jamiyatni yanada insonparvar yo‘nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xayriya va homiylik faoliyati ko‘p asrlik tarix va an‘analarga ega bo‘lgan ijtimoiy-axloqiy jarayondir. Asrlar davomida insonlarning turmush tarzi, ijtimoiy munosabatlari va madaniyatida katta o‘zgarishlar yuz bergan. Shu jarayonda xayriya faoliyatining turlari va shakllari rivojlandi, uning subyektlari va obyektlari kengaydi, beg‘araz yordam ko‘rsatish sabab va omillari takomillashdi hamda ushbu sohani davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari shakllandi. Shunga qaramay, xayriya faoliyatining asosiy tamoyillari — beg‘arazlik, ezgulik, insonparvarlik va o‘zaro yordam bugungi kungacha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Sharq mutafakkirlari asarlarida ham xayriya va o‘zaro yordam g‘oyalari chuqur falsafiy asoslangan. Jumladan, Abu Rayhon Beruniy inson jamiyatda ehtiyojlar asosida yashashi va o‘zaro yordamga tayanib hayot kechirishi zarurligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, inson ko‘plab ehtiyojlarga ega bo‘lgani va o‘zini mustaqil himoya qilish imkoniyatlari cheklangani sababli jamiyatda boshqalar bilan birlashishga majbur bo‘ladi.

Abu Rayhon Beruniy kishilarning jamiyatda mavjud ehtiyojlari asosida jamoa bo‘lib, bir-biriga o‘zaro yordam asosida yashashi lozimligi to‘g‘risida shunday ta’kidlaydi: “Inson unda ko‘plab ehtiyojlar mavjudligi, o‘zini himoya qilish usullarining kamligi va dush manlarining ko‘pligi bois o‘ziga o‘xshash kishilar bilan o‘zaro ko‘maklashish hamda boshqalarni ta’minlashga qodir ishlarni amalga oshirish uchun jamiyatda birlashishga majbur bo‘ladi”[1].

“Jamiyatni o‘rganish haqida kitob”, “Fozil shahar aholisining maslagi haqida kitob”, “Shaharlar haqida siyosat yuritish”, “Fozil, johil, fosiq, o‘zgartirilgan va adashganlar shahari haqida kitob”, asarlari bilan mashhur Abu Nasr Forobiy fozil shahar vujudga kelishining asoslarini ko‘rsatadi, jamiyat tiplarining tasnifini ishlab chiqadi, jamiyatni (davlatni) boshqarish usullari prinsiplarini ishlab chiqadi, jamiyat ma’naviy hayoti konsepsiyasini ishlab chiqadi.

Forobiy insonlar bir-biri bilan ahil jamoa bo‘lib, birikib, yagona maslak asosida yashaganlaridagina ko‘zlangan maqsadlariga yetishishi mumkinligini ta’kidlaydi: “Har bir inson o‘z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi, u bir o‘zi bunday narsalarni qo‘lga kiritmaydi, ularga erishish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug‘iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo‘lgan, kishilarni bir-biriga yetkazib beruvchi va o‘zaro yordamlashuvchi ko‘p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o‘z tabiati bo‘yicha intilgan yetuklikka erishishi mumkin. Bunday jamoa a‘zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo‘lgan narsalarni yetkazib beradi”[2].

Abu Nasr Forobiy esa fozil jamiyat va fozil shahar konsepsiyasini ishlab chiqib, jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida insonlarning ahil jamoa bo‘lib, o‘zaro yordam va yagona maqsad yo‘lida yashashini ko‘rsatadi. Forobiy fikricha[3], inson faqatgina jamoa orqali yashash va komillikka erishishi mumkin. U xayrli ishlar, ezgulik va insoniy fazilatlarini jamiyat barqarorligining muhim sharti deb hisoblaydi.

Ibn Sino ham insonni ijtimoiy mavjudot sifatida talqin qilib, jamiyat barqarorligi axloqiy qadriyatlar va o‘zaro hamkorlikka asoslanishini ta’kidlaydi[4]. Uning asarlarida adolat, saxovat, insoniylik va ijtimoiy mas’uliyat tushunchalari yetakchi o‘rin tutadi. Alloma inson jamiyatdan ajralgan holda yashay olmasligini, o‘z ehtiyojlarini faqat ijtimoiy munosabatlar orqali qondirishini asoslab beradi.

Xalqimizning tarixiy-ma’naviy merosida ham xayriya va homiylik g‘oyalari muhim o‘rin egallaydi. Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib[5] kabi mutafakkirlar asarlarida bilim, ezgulik, saxovat va xalqqa xizmat qilish g‘oyalari ilgari surilgan. Qadimgi manbalardan biri bo‘lgan “Avesto”da ham ochlarni to‘ydirish, kambag‘allarga yordam berish, musofirlarga ko‘maklashish kabi amallar ezgulikning muhim ko‘rinishlari sifatida talqin etilgan[6].

Ayniqsa, Temuriylar davrida homiylik faoliyati davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Amir Temur va uning avlodlari tomonidan bunyod etilgan me’moriy obidalar, ilmiy va ta’lim muassasalari jamiyat taraqqiyotida muhim rol o‘ynadi. Mirzo Ulug‘bekning rasadxonasi va madrasalari ilm-fan homiyligining yorqin namunasi bo‘lib, ilmiy bilimlarni rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etdi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jadidlar harakati xayriya va homiylik faoliyatiga yangicha mazmun olib kirdi. Jadid ziyolilari ta’lim va ma’rifatni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko‘rib, yangi usul maktablari, matbaalar va ma’rifiy jamg‘armalar tashkil etdilar. Ular yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, xotin-qizlar savodxonligini oshirish va milliy ongini yuksaltirishga qaratilgan xayriya tashabbuslarini ilgari surdilar.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, xayriya va homiylik faoliyati qayta tiklanib, huquqiy va tashkiliy jihatdan mustahkamlandi. Nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat fondlari va ijtimoiy sheriklik mexanizmlarining rivojlanishi xayriya faoliyatini kengaytirishga xizmat qildi. “Sog‘lom avlod uchun”, “Mahalla”, “Vaqf” kabi jamg‘armalar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynadi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar asosida onlayn xayriya platformalari, kraudfanding va korporativ ijtimoiy mas’uliyat dasturlari rivojlanib, xayriya faoliyatining ochiqligi va samaradorligini oshirdi. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari va grantlar orqali xayriya faoliyatini rag‘batlantirish ushbu sohaning yanada takomillashuviga zamin yaratmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston hududida xayriya va homiylik an‘analari qadimgi davrlardan boshlab uzluksiz rivojlanib kelgan bo‘lib, ular jamiyatning ma’naviy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Zardushtiylik va islom madaniyati, Temuriylar davridagi davlat homiyligi, jadidlarning ma’rifiy faoliyati hamda mustaqillik yillaridagi zamonaviy xayriya institutlari ushbu jarayonning tarixiy uzviylikini yaqqol namoyon etadi. Bugungi kunda xayriya va homiylik fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson qadrini ulug‘lashga qaratilgan muhim ijtimoiy mexanizm sifatida o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beruniy A.R. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Fan, 1968.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent: A. Qodiriy, 1993. —B. 183.
3. Forobiy A.N. Davlatni boshqarish haqida. — Toshkent: Sharq, 2004.
4. Ibn Sino. Ishorat va tanbihot. — Toshkent: Fan, 1973.
5. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. — Toshkent: Fan, 1971.
6. Avesto. Tarjima va izohlar bilan. — Toshkent: Sharq, 2001.

7. Abdullayev A. Fuqarolik jamiyati va ijtimoiy hamkorlik. — Toshkent: Akademiya, 2018.
8. Sotsiologiya va falsafaga oid izohli lug‘at. — Toshkent: Fan, 2016.
9. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
10. Mirziyoyev Sh.M. Inson qadri uchun. — Toshkent: O‘zbekiston, 2022.